

INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA

EMOTIONAL INTELLIGENCE: A REVIEW OF THE SCIENTIFIC LITERATURE

Roberto García Sánchez¹, Laura Romero de los Reyes²

¹Doctor por la Universidad de La Laguna. Psicólogo. Miembro de la Sociedad Canaria de la Historia de la Medicina.

²Psicóloga.

Correo electrónico: extrgarcias@ull.edu.es

Recibido: 30/11/2020
Aceptado: 17/02/2021

Resumen

Existen diferentes modelos teóricos de inteligencia emocional (IE), lo que explica por qué se puede debatir la veracidad de la IE y cómo. Destacan algunos teóricos, como Mayer y Salovey, quienes creen que los conceptos científicos son específicos y restrictivos, y una vez que dejan de serlo se vuelven divulgaciones acientíficas. Los modelos de habilidad enfatizan la importancia del procesamiento cognitivo de la IE, mientras que otros defienden un modelo amplio de IE integrándola en todos los aspectos de la inteligencia académica que no son considerados, como control de impulsos o automotivación. Otros consideran la IE como un rasgo de personalidad necesario para adaptarse al entorno y tener una vida exitosa. Los expertos en el campo

utilizan la habilidad, rasgo o enfoque híbrido, que se consideran enfoques diferentes para el mismo tema. Esto los llevó a adoptar diferentes estructuras de IE, porque el uso de diferentes modelos llevó a resultados de investigación científica contradictorios. Los avances de la neurociencia han permitido comprobar la existencia de la IE, entendida como un conjunto de habilidades distintas a la capacidad cognitiva.

La conclusión obtenida después de realizar esta revisión es que existen diferencias entre los conceptos de los autores sobre IE.

Palabras clave: Inteligencia emocional, modelos teóricos.

Abstract

There are different theoretical models of emotional intelligence (EI), which explains why the veracity of EI can be debated and how. Some theorists stand out, such as Mayer and Salovey, who believe that scientific concepts are specific and restrictive, and once they cease to be so, they become unscientific disclosures. Skill models emphasize the importance of EI cognitive processing, while others advocate a broad EI model integrating it into all aspects of academic intelligence that are not considered, such as impulse control or self-motivation. Others consider EI as a personality trait necessary to adapt to the environment and have a successful life. Experts in the field use the skill, trait, or hybrid approach, which are considered different approaches to the same topic. This led them to adopt different EI structures, because the use of different models led to conflicting scientific research results. Advances in neuroscience have made it possible to verify the existence of EI, understood as a set of skills other than cognitive ability. The conclusion obtained after conducting this review is that there are differences between the authors' concepts of EI.

Keywords: Emotional intelligence, theoretical models.

INTRODUCCIÓN

En 1990, Salovey y Mayer, gracias a la propuesta teórica de Gardner y Sternberg, afirmaron que los modelos anteriores existentes, al hablar de inteligencia, no tomaban en cuenta los aspectos emocionales y fundamentales. Salovey y Mayer introdujeron el término EQ, refiriéndose a la "Inteligencia emocional", en un artículo que no se advirtió cuando fue publicado¹. Salovey y Mayer son considerados por muchos como los "padres" de este concepto, la inteligencia emocional, ya que la definieron como la capacidad para procesar los sentimientos y emociones de ellos mismos y de los demás, saber distinguir entre ellos y utilizar lo que aportan. Más tarde, Goleman publicó su libro "Inteligencia emocional" en 1995 y dio a conocer este concepto y su desarrollo al público mediante un lenguaje asequible y fácil de entender. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los sentimientos de una persona y de los demás, de motivarse y de controlar bien las propias emociones y las de los otros. Muchos años después, Salovey y Mayer revisaron dicha definición y añadieron lo siguiente: "la capacidad de percibir, evaluar y expresar emociones con precisión; la capacidad de adquirir y/o generar sentimientos que ayuden a pensar, comprender las emociones y el conocimiento emocional y, también, la capacidad de regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual"². Según la investigación llevada a cabo por Ibarrola, la inteligencia¹ emocional aún a varias de las preocupaciones históricas y culturales combinando razón y emoción. Además, la inteligencia emocional se propuso como una habilidad que todos son capaces de poseer y, a través de ello, ello, promover su desarrollo personal³.

En la actualidad, está muy claro que para lograr el éxito profesional no es suficiente la inteligencia, hablando de ésta en términos académicos. Según los conceptos tradicionales de inteligencia o teniendo cociente intelectual, las personas que han tenido éxito en sus carreras no son necesariamente las personas más inteligentes. Del mismo modo, las personas que han logrado cierto éxito en su vida adulta no eran necesariamente los estudiantes que sobresalían en el aula.

Según Ibarrola¹, la capacidad de comprender y controlar las emociones propias sirve añadido para ayudar a las personas a lograr relaciones satisfactorias con mayor facilidad. Por otro lado, como ya se dijo, la inteligencia no garantiza el éxito personal. En cuanto al cociente intelectual, este concepto no indica la estabilidad emocional de

una persona o la capacidad de la que dispone para hacer frente a los desafíos que trae la vida, es la unión de este concepto con el de las emociones y las habilidades personales lo que variará y garantizará el bienestar personal y social.

El término inteligencia emocional hace referencia a la capacidad de los seres humanos para comprender, percibir, cambiar y controlar el estado emocional propio y de los demás. Explicado de otra manera, no se trata de eliminar las emociones, sino de regularlas y equilibrarlas. Aunque el concepto de inteligencia emocional es el más reciente, para la opinión de la mayoría se trata de un concepto precursor del término inteligencia social del psicólogo Edward Thorndike⁴, quien lo define como "comprender y guiar a los hombres, los niños y la capacidad de actuar con sensatez". Lo que hace a una persona funcional socialmente es la capacidad que tiene de comprender, tratar y llevarse bien con quienes le rodea, esta definición es claramente la inteligencia social. Esto es lo que marca la diferencia entre quien tiene miles de amigos que están dispuestos a defenderlo o, por el contrario, no tiene a nadie en quien confiar. Además, este término está íntimamente relacionado con el éxito en ciertos ámbitos laborales, es lo que convierte a una persona en un vendedor u orador superior o en un fracaso empresarial, es decir, esta virtud se materializa en su capacidad para expresarse en público. En otras palabras, la inteligencia social forma parte de nuestra inteligencia global y permite establecer un contacto efectivo con las personas que nos rodean. Una persona con una inteligencia social altamente desarrollada es aquella que está capacitada para sentir y comprender intuitivamente los sentimientos de los que le rodean en cualquier momento, las necesidades, patrones de comportamiento y expectativas de uno mismo. Se podría afirmar que este tipo de inteligencia podría optimizar en mayor o menor medida nuestra relación con las personas, obtener el mayor beneficio de ellas, producir el menor rechazo y obtener el mejor resultado de estas.

Dentro de la inteligencia emocional destaca la teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner de la Universidad de Harvard. Este autor afirmó que las personas poseen 7 tipos de inteligencia que nos conectan con el mundo. Grosso modo, estas inteligencias son: la inteligencia intrapersonal, se refiere a la comprensión de uno mismo y de todos los procesos relacionados, como la autoconfianza y la automotivación; la inteligencia interpersonal, significa la capacidad de establecer relaciones con los demás;

la inteligencia musical, está directamente relacionada con la técnica y el ritmo musicales; la inteligencia visual-espacial, capacidad para integrar elementos, percibir, ordenar elementos en el espacio y poder establecer relaciones metafóricas entre ellos; la inteligencia cinestésica, abarca todo el contenido relacionado con el deporte, incluido cuerpos, objetos y reflejos; la inteligencia lógica, está relacionada con el desarrollo del pensamiento abstracto, es precisa y está organizada a través de pautas o secuencias; y la inteligencia lingüística, es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad lingüística, lenguaje y palabras

Para Goleman⁵, la capacidad emocional no la concibe como un talento natural, sino como una capacidad de aprendizaje que debe ser trabajada duramente para poder ser desarrollada y lograr un desempeño excelente. Este autor es uno de los que considera que las personas nacen con una inteligencia emocional integral, y que es esto lo que determina su potencial para aprender emociones. Este tipo de inteligencia (en adelante IE) no siempre ha sido ampliamente aceptada en la comunidad científica, teniendo como ejemplo el modelo de IE de Goleman, que ha sido muy criticado en la literatura de investigación como simple psicología popular, sin embargo, son muchos los que todavía consideran que la IE es un marco útil de trabajo.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO PROCESO COGNITIVO

La inteligencia emocional la hemos definido anteriormente como la capacidad de comprender las emociones y llevarlas a cabo de una determinada manera para que puedan ser utilizadas en el proceso de dirección de los comportamientos y en los procesos de pensamiento, y así producir mejores resultados². Esta inteligencia está formada por diferentes habilidades, entre las que se encuentran, comprender las emociones y el conocimiento derivado de las mismas, percibir, juzgar y expresar con precisión las emociones, contactar o generar sentimientos para promover la comprensión de uno mismo o de los demás, y regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Estas habilidades mentales son un papel fundamental para ayudar a las personas a comprender las emociones en la vida diaria.

-Características de las capacidades de la IE:

La inteligencia emocional puede ser cuantificada, considerándose así una forma más de inteligencia. Es uno de los aspectos medibles de la capacidad que tiene un individuo para

realizar un razonamiento abstracto y adaptarse al entorno, mostrándose esta capacidad cuando se trabaje con información emocional. Es posible entender el concepto de IE si se toma como ejemplo un modelo con cuatro habilidades o factores relacionados:

1) La capacidad para percibir las relaciones de forma precisa: reconocimiento de las habilidades involucradas en reconocer las voces, imágenes, emociones en las caras de los demás, sonidos y otros estímulos. Esta habilidad es la más importante, aunque, como demostró Pollak en el año 2000 mediante un experimento con un grupo de niños que habían sido abusados y otro grupo de niños que no lo habían sido, esta capacidad varía de persona a persona. El primero de los grupos consideró que las fotos de expresiones faciales de diferentes personas eran más tristes y que cuando se les presentaba expresiones de enfado, la actividad cerebral de este grupo era más intensa comprada con el grupo de niños no maltratados.

2) La capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento: esta capacidad está relacionada con usar información emocional para promover otros procesos cognitivos. Las personas con una mayor inteligencia emocional podrían ser más activas, ya que usan las emociones positivas más eficientemente, por ejemplo, una persona feliz puede ayudar a otras personas a encontrar soluciones más creativas a los problemas.

3) La capacidad para comprender las relaciones, especialmente el lenguaje de las emociones: esto se denomina inteligencia estratégica y hace referencia a la capacidad que tienen las personas de comprender la relación entre las emociones relacionadas, la transición de una a otra y conocerlas y denominarlas. Aquellos que comprenden mejor su estado emocional pueden utilizar más estrategias para controlar sus emociones, por ejemplo, se puede distinguir emociones similares, como alegría y orgullo, por lo tanto, la capacidad de distinguir el estado emocional de una persona tiene un impacto en la felicidad.

4) La capacidad para controlar las propias emociones y las de los demás: Este es el factor asociado con mayor frecuencia a la inteligencia emocional. Cuando es necesario, la IE juega un papel importante en el mantenimiento y control de las emociones negativas. Gross estudió esto y lo pudo corroborar en

un experimento en el que algunas personas debían tratar de eliminar los sentimientos negativos generados por los videos que estaban observando, mientras que otras no.

Hay personas que tratan de controlar sus estados emocionales negativos, lo que supone un sobreesfuerzo tanto físico como mental, incluso puede llegar a suponer un gran problema. Sin embargo, al monitorear y evaluar sus emociones, pueden desarrollar estrategias útiles. Sería propio decir que este tipo de inteligencia se caracteriza por la capacidad de motivarse, controlar los impulsos, retrasar la satisfacción perseverar ante posibles contratiempos, regular las propias emociones y evitar esta emoción. El sufrimiento interfiere en nuestra capacidad para enfatizar y confiar en los otros, y en nuestros talentos racionales. Dominar estas habilidades es una de las explicaciones de por qué la vida de algunas personas florece, mientras que otras no tienen el mismo éxito, aún con niveles de conocimiento similares.

Las teorías cognitivas entienden las emociones como respuestas a la cognición o cuestiones que dependen de la cognición de manera lógica o relacionada⁶. En el proceso entre la percepción del estímulo y la respuesta emocional, la teoría cognitiva de la emoción describe una serie de procesos cognitivos de evaluación, interpretación, marcado, afrontamiento, metas, control perceptual, expectativas.

Las teorías o contribuciones más relevantes en cuanto a investigación emocional se describen a continuación.

a) Teoría de Schachter y Singer

Estos autores realizaron un experimento basado en la investigación endocrinológica de Gregorio Marañón y extrajeron una teoría de dos factores de sus conclusiones. Para Schachter y Singer⁷, la emoción es el resultado de la activación fisiológica (estímulo) y su atribución cognitiva. La explicación de la activación fisiológica determina las emociones, y la intensidad de las emociones estará determinada principalmente por el grado de activación fisiológica. Posteriormente se llevó a cabo el trabajo de Schachter y Singer, pero sus aportes tuvieron una gran influencia en la percepción de que la cognición puede distinguir las respuestas emocionales³.

b) Teoría de la valoración automática de Arnold

Para el autor, la secuencia emocional está representada por percepción,

valoración o valoración, experiencia subjetiva y acción. Según Arnold⁸, las personas evalúan o interpretan constantemente el entorno en función de los estímulos captados por los sentidos. Cuando se detecta un estímulo, automáticamente evaluará su impacto en la supervivencia o la felicidad. El proceso de evaluación es inherente a todos los seres humanos. La valoración de los estímulos recibidos puede ser positiva o negativa, pero las emociones se generan en cualquier situación, por lo que dependiendo de la valoración de los factores ambientales (información, experiencia, hechos, etc.), pueden ser positivas o negativas. Como pionero, puede resaltar la figura de Arnold y entenderlo como el antecesor de los métodos cognitivos, que se propondrán en la mayoría de las teorías cognitivas posteriores.

c) Teoría de la valoración cognitiva de Lazarus

Siguiendo el método de Arnold, Lazarus⁹ propuso en su teoría dos procesos de evaluación de los estímulos perceptivos: la evaluación inicial o automática defendida por Arnold⁸ puede activar respuestas emocionales. En este caso, considerando las posibles consecuencias del estímulo, el resultado es que, en esta primera valoración automática, la situación se puede clasificar de tres formas: irrelevante, positiva y estresante. Las situaciones que carecen de cierto estímulo de relevancia no involucran a las personas, pero las situaciones que se consideran positivas tienen un efecto positivo en la felicidad. Por el contrario, aquellos que se consideran estresados o negativos son considerados destrucción, amenaza, riesgo o pérdida, y se ponen en práctica adoptando estrategias de afrontamiento, como la evasión o la evitación. El segundo nivel o evaluación cognitiva es el equilibrio entre la capacidad del individuo para lidiar con problemas a través de procesos cognitivos. Cuando la evaluación cognitiva es positiva, la persona siente control sobre el estímulo, por lo que la intensidad de la respuesta emocional es baja. Por otro lado, cuando la evaluación cognitiva resulta negativa, la persona siente una sensación de pérdida de control o incertidumbre. Entonces la respuesta fisiológica es mayor. Es importante enfatizar cuántas diferencias individuales se deben a la comprensión de un individuo de su situación (subjetiva). Los métodos de procesamiento de emociones y evaluación de estímulos son producto de la

interacción entre la personalidad y el entorno³. Esta relación entre personalidad y entorno interactivo es lo que Lazarus llama el significado de relación.

Según la investigación de Lazarus⁹, la intensidad de la emoción está directamente relacionada con el nivel de amenaza de la evaluación inicial, y es inversamente proporcional a la capacidad de afrontamiento determinada por la cognición o la segunda evaluación. Ambas evaluaciones se completaron en un corto período de tiempo, por lo que se estableció una relación compleja entre ellas. Lazarus⁹ también enfatizó la importancia de la tecnología de afrontamiento y definió la tecnología de afrontamiento como un proceso de búsqueda dinámica para resolver los desafíos de la vida, es decir, los desafíos diarios y futuros. En palabras del propio Lazarus⁹, son "esfuerzos cognitivos y conductuales en evolución diseñados para hacer frente a necesidades específicas externas y/o internas, que se evalúan como un exceso o desbordamiento de los recursos del sujeto".

d) Teoría de Frijda de la predisposición a la acción

Partiendo del enfoque funcionalista, Frijda¹⁰ propuso el concepto de tendencia a la conducta y definió que estaba basado en la función motivacional de la emoción. Por ejemplo, cuando se experimenta una emoción, se tenderá a responder (atacar, huir, llorar, gritar, etc.) según el tipo de emoción experimentada. La introducción del concepto de motivación y cognición en las emociones es el aporte de esta teoría al campo de las emociones³.

La motivación emocional tiende a movilizar los recursos (acciones), como el miedo, que conduce a comportamientos protectores. La existencia de patrones de respuesta general a estímulos específicos con características universales ha sido demostrada.

Frijda¹⁰ propuso una serie de leyes emocionales:

- Ley de la simetría hedónica o ley de la adaptación asimétrica al placer y al dolor: el placer depende del cambio y desaparece con la satisfacción continua. Sin embargo, si persisten las condiciones adversas, el dolor puede persistir. Según esta ley, las emociones negativas son más persistentes que las positivas.
- Ley del interés o de la preocupación: las emociones son reacciones a eventos que son importantes para las metas, motivaciones o atención de las personas.

- La ley de la realidad aparente: las emociones son causadas por hechos que se interpretan como reales y su intensidad corresponde al grado de ocurrencia real. Las cosas que se consideran reales producen emoción y las cosas que se consideran irreales no producen emoción. Esta ley explica la debilidad de la razón y el poder de las emociones: el conocimiento es más importante que la percepción, pero la percepción y el sentimiento son más fuertes que la comprensión.
- La ley del significado situacional: la aparición de emociones es una respuesta a algunos eventos personales importantes. La ley dice que, si se toma "entrada" como un significado específico, se obtendrá "salida" con cierta emoción.
- Ley del cambio, de la habituación y de la comparación: las personas se adaptan a diversas situaciones de la vida, por tanto, las emociones reaccionan más rápidamente a los cambios. Esto significa que los individuos siempre compararán lo que sucede en un marco de referencia relativamente estable (hábitos personales). Como resultado, las emociones tienden a reaccionar más rápidamente a los cambios relacionados con ese marco de referencia.
- Ley del cuidado por las consecuencias: todo impulso emocional producirá una segunda respuesta emocional, que muchas veces se modifica ante sus posibles consecuencias. Esto muestra lo que sucede generalmente cuando se controla la pasión y la ira. El control de Frijda también es una emoción, este control no es voluntario, así como las personas no pueden producir voluntariamente timidez o ansiedad. Si este control involuntario de las emociones es una respuesta emocional, entonces puede decirse que se aplican las mismas leyes sobre las emociones que se han relatado.
- Ley de la conservación del momento emocional: Los eventos emocionales mantendrán la capacidad de generar emociones de manera indefinida, a menos que la persona las contrarreste mediante las exposiciones repetidas para extinguirlas o adaptarlas lo más posible.
- Ley de cierre o clausura: desdeña la relatividad de la influencia y otros objetivos no relacionados. A menudo son absolutos y pueden controlar el comportamiento humano. Las emociones controlan las acciones y la atención

individuales. Para Frijda, esta característica es la base fundamental de las emociones, es decir, su carácter involuntario y urgente.

- Ley de la carga más ligera y de la mayor ganancia: el impacto emocional de un evento o situación depende de su interpretación. Poner un enfoque diferente en una situación puede cambiar las emociones. La ley de la carga más ligera significa que las personas están particularmente motivadas para utilizar la reinterpretación para reducir las emociones negativas. Asimismo, siempre que una situación pueda interpretarse como una ganancia emocional positiva, será así.

e) Teoría procesual de Scherer

El método de Scherer¹¹ sirve de complemento a las emociones antes mencionadas. Teniendo en cuenta que se componen de cinco componentes desarrollados en un solo proceso y cada componente tiene su propia función que lo caracteriza, Bisquerra sintetizó los componentes del método Scherer de las siguientes formas: procesamiento cognitivo de estímulos cuya función es la evaluación del contexto; procesos neurofisiológicos cuya función es la regulación del sistema; tendencias motivacionales y conductuales cuya función es la preparación para la acción; expresión motora cuya función es la comunicación de intenciones; estado afectivo subjetivo cuya función es la reflexión y registro; y que estos cinco componentes expanden los tres cánones (cognición, fisiología y comportamiento).

Scherer insistió en que la subjetividad está presente en todo el proceso de evaluación de las situaciones que dan lugar a estímulos, por lo que se pueden dar numerosas respuestas diferentes en diferentes personas ante un mismo evento.

f) Teoría atribucional de Weiner

Una de las características que se utiliza como lenguaje interno es la atribución¹². Dichas atribuciones o declaraciones afectan a las emociones, pensamientos, motivación, comportamiento y autoestima³. El autor de esta teoría, Weiner, cree que el proceso emocional se trata de un fenómeno posterior a la distribución. La manera en que las personas atribuyen la evaluación de las emociones a las relaciones causales produce una serie de estímulos (eventos) que tendrán un alto impacto en la activación de las emociones.

Weiner¹² describió tres dimensiones de causalidad:

- La ubicación de la causa: interna (factores personales) o externa (factores ambientales).
- Capacidad de control: hay razones por las que las personas creen que pueden controlar sus estados emocionales, mientras que otras creen que no pueden.
- Estabilidad: la causa puede ser estable (permanente en el tiempo) o inestable (cambiante o temporal).

El estilo de atribución es una forma personal de hacer la atribución o declaración causal de una persona. Se distinguen cuatro tipos de estilos atribucionales, siendo externalista, el éxito y el fracaso se atribuyen a motivos externos (entorno, otros...); internalista, el éxito y el fracaso se atribuyen a razones internas de las personas (capacidad, esfuerzo, dedicación ...); egoísta, el éxito se debe a razones internas y el fracaso se debe a razones externas; y depresivo, el éxito se debe a razones externas, el fracaso se debe a razones internas. Las afirmaciones causales determinan las respuestas emocionales, y dichas reacciones emocionales van a tener influencia sobre la motivación y las expectativas de éxito y, por tanto, en el comportamiento³.

g) Teoría de los primes de Buck

Buck¹³ propuso una teoría integral de motivación, emoción y cognición. Este autor propone que los primes son el sistema básico de motivación-emoción utilizado para explicar los aspectos motivacionales y emocionales del comportamiento humano y animal. La fuerza interior de los primes es la que correspondería a la motivación y la manifestación de esta fuerza interior es la emoción.

Según Buck¹³, las emociones podrían ser expresadas en tres niveles:

- Emoción I o elemental: involucra las emociones básicas de regulación y funciones homeostáticas (oxígeno, agua, regulación de temperatura, etc.). Los sistemas inmunológico, autónomo y endocrino son los que están involucrados en este nivel.
- Emoción II o coordinación y comunicación que involucran expresiones externas (principalmente expresiones faciales).
- Emoción III o superior, lo que significa una comprensión completa de los

primes (experiencia subjetiva de la emoción).

Bisquerra³ señaló que la teoría de Buck está compuesta de aspectos complejos y valiosos, ya que, para Buck, las emociones son anteriores a la cognición y que para tener emociones no es necesaria una evaluación previa. Este proceso contradice las teorías representadas por Arnold⁸ y Lazarus⁹, entre otros autores.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Dado que el término Inteligencia Emocional fue introducido y ampliado en nuestro vocabulario desde hace mucho tiempo, se han producido numerosos libros y artículos relacionados con el conocimiento de este término en el campo de la inteligencia. El concepto de inteligencia se entiende como la capacidad de una persona para gestionar, comprender y gestionar las emociones de sí misma y de los demás para lograr resultados positivos¹⁴.

Si se aplica la IE, se convierte en una verdadera revolución¹⁴, ya que ésta se puede ser mejorada con facilidad a lo largo de la vida de una persona y es positiva para lograr el éxito o excelencia en los diferentes ámbitos de la vida, logrando así la felicidad personal. Desde que Mayer y Salovey², en 1990, utilizaron el término inteligencia emocional, Goleman ha transmitido este punto de vista mediante su libro "Inteligencia emocional", dando lugar a numerosas publicaciones sobre este tema. Esto, ha puesto los resultados de la investigación en un contexto bien conocido sobre aspectos clínicos, organizativos y educativos. La IE ha tenido un gran impacto en numerosos ámbitos, destacándose la educación, los deportes, el comportamiento, la creatividad, la prevención de la adicción o la empleabilidad. Fridja¹⁰ opina que uno de los motivos del elogio o agrado del público en general es que la IE se describe como una variable predictora del éxito individual, social y/o profesional que puede ser aprendida y mejorada como resultado.

Fernández-Berrocal y Ramos Orozco¹⁵ apuntaron que su éxito fue debido a varios motivos, entre los que destacan la sobreestimación del concepto de cociente intelectual (CI) y al abuso de sus herramientas de evaluación y a que las personas con un CI elevado no poseían determinadas habilidades sociales, lo que producía insatisfacción en las relaciones interpersonales. En el análisis de Wayne Payne fue el lugar donde se produjo el primer uso de la palabra en inglés, en su trabajo titulado "Emotional Research: Development of Emotional Intelligence" en 1985¹⁶, donde se analiza la relación entre las

emociones infantiles y la IE¹⁵. Tras este breve recorrido por los orígenes de IE que nos sitúa en el presente, se analizará los diferentes métodos e investigaciones de la estructura de la inteligencia emocional.

ESTRUCTURA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Para comenzar, se podría decir que las emociones forman una especie de dispositivo de alerta, ya que cuando se presente un peligro o se requiera resolver una situación de emergencia, las emociones tomarán lugar dentro de las personas. En dicho caso, las emociones actuando como sistema de defensa, pueden llegar a controlar y decidir acciones impulsivas y estas decisiones tendrán o no tendrán razón. Comparando la emoción con otros aspectos de la psicología humana, se observa que ésta apenas ha sido modificada en el transcurso de miles de años, por lo que da lugar a pensar que la emoción aparecerá actualmente de una manera similar a la de nuestros antepasados más lejanos.

Algunas de las teorías más modernas que hablan de los dos componentes de las emociones, siendo los componentes físico y cognitivo. La emoción se entiende como una respuesta fisiológica, y también como una actividad cognitiva, etiquetada como un cierto tipo y que contiene una comprensión adecuada del entorno. Las emociones son la base fundamental de las personas, ya que los seres humanos estamos continuamente experimentando emociones y continuamos, rara vez, reflexionando sobre lo que son y en cómo nos afectan al pensamiento y al comportamiento, y viceversa. Según Bisquerra³: “La emoción es un estado complejo del cuerpo, caracterizado por la excitación o la interferencia y fácil de tener reacciones organizadas. Las emociones suelen generarse en respuesta a eventos externos o internos”.

Para Mora y Sanguinetti¹⁷, la emoción consiste en una respuesta conductual subjetiva generada por la información del mundo externo o interno del individuo. Las emociones se ven activas mediante situaciones estimulantes actuales o pasadas, reales o ficticias, internas o externas, siendo la percepción de esta situación puede ser consciente o inconsciente. Teniendo en cuenta que estas características están presentes en las emociones, llevar a cabo su conceptualización, análisis e intervención es realmente un verdadero desafío. Cuando una persona siente un estímulo consciente o inconscientemente, se activa la respuesta emocional³, siendo la respuesta emocional

tridimensional. Las tres dimensiones que la forman son: la cognitiva, es la experiencia emocional subjetiva de lo sucedido que puede hacerte consciente de las emociones y etiquetarlas (según el dominio del lenguaje). Por tanto, la importancia de la educación emocional se centra en comprender las emociones propias y sus nombres. Bisquerra³ afirmó que esta dimensión sería coherente con lo que se denomina sentimiento; la dimensión neurofisiológica la definiríamos como una serie de reacciones involuntarias, como aumento de la sudoración, sequedad de boca o taquicardia. Estos cambios han iniciado diferentes estrategias para responder a la situación; la dimensión conductual consiste en las manifestaciones externas de las emociones, que brindan a la demás información sobre lo que nos está sucediendo. Esta es la dimensión que proporciona información sobre cómo se sienten las personas ya que se analiza aquello que es observable.

Entre las tres dimensiones de la emoción, la dimensión conductual es la más fácilmente ocultable debido a que se puede practicar y entrenar. Por el contrario, aunque es posible, el control neurofisiológico es mucho más difícil de controlar. Diferentes estudios han confirmado que las tres dimensiones de la respuesta emocional interactúan a través de relaciones bidireccionales para producir respuestas emocionales complejas, pero no siempre funcionan simultáneamente¹. Se puede llegar a producir “desincronización”, ya que estos componentes son parcialmente independientes. Esta pérdida de sincronización de Lacey hace que sea difícil encontrar la correlación entre los patrones de respuesta fisiológico-cognitivo-conductual que distinguen cada emoción. La combinación de las tres dimensiones de la respuesta emocional: fisiología, cognición y comportamiento hace que la emoción sea difícil de definir.

Por último, no podemos olvidar comentar que las emociones juegan un papel importante en la información personal que proporcionan. Socialmente, nos permiten comunicar nuestros propios sentimientos a los demás, lo que favorece un proceso de interferencia en su comportamiento. La emoción también tiene una gran importancia en el proceso de toma de decisiones, y otros procesos cognitivos como la percepción, memoria, razonamiento, atención y creatividad, todos estos involucrados activamente en el proceso de aprendizaje.

Las emociones son inevitables dado que siempre están presentes, por lo que ser capaces de reconocerlas y llevar a cabo una educación emocional es fundamental y de gran importancia para crecer y avanzar hacia una vida personal y profesional plena.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Ibarrola B. Aprendizaje emocionante: neurociencia para el aula. Madrid: SM; 2016.
- 2) Mayer J, Salovey P. The intelligence of emotional intelligence. *Intelligence*. 1993; 17(4): 443-442.
- 3) Bisquerra R. Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis; 2009.
- 4) Thorndike E. Intelligence and its uses. *Harper's Magazine*. 1920; 140: 227-235.
- 5) Goleman D. Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Batam Books; 1995.
- 6) Sosa M. Escala autoinformada de inteligencia emocional (EAIE): validación de la Escala de Inteligencia Emocional Autoinformada. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid; 2008.
- 7) Schachter S, Singer J. Cognitive, social and psysiological determinants of emotional state. *Psychological Review*. 1962; 69: 379-399.
- 8) Arnold MB. Emotion and personality. New York: Columbia University Press; 1960.
- 9) Lazarus RS. Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press; 1991.
- 10) Frijda NH. The laws of emotion. *American Psychologist*. 1988; 43: 349- 358.
- 11) Scherer K. Stutying the emotion-antecedent appraisal process: An expert system approach. *Cognition and Emotion*. 1993; 7:325-355.
- 12) *Weiner B. Atribución, emoción y acción*. En RM Sorrentino & ET Higgins (Eds.), *Manual de motivación y cognición: Fundamentos del comportamiento social*. 1986; 3(20-21):281-312
- 13) Buck R. Motivation, emotion and cognition: A developmentalinteractionist view, En K. T. Strongman (ed.), *International review of studies on emotion*. 1991: 101-142
- 14) Acosta DA. Habilidades, competencias y experticias: Más allá del saber qué y el saber cómo. Bogotá: Corporación Universitaria Unitec; 2013.
- 15) Extremera N, Fernández-Berrocal P. Inteligencia emocional y educación. Madrid: Acción Gestión Social; 2015.

- 16) Wayne P. Emotional Research: Development of Emotional Intelligence.
Ann Arbor MI: UMI; 1985.
- 17) Mora F, Sanguinetti AM. Diccionario de neurociencia. España: Alianza; 2014.